

"QAROQCHILAR" TRAGEDIYASIDA ERKSEVARLIK G'OYALARI TALQINI

Ergashova Marjona

Terdu 2- bosqich talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada davr bilan hamqadam bo'lib, uning dolzarb muammolariga yechim topishga harakat qilgan mahoratli yozuvchi Shillerning "Qaroqchilar" tragediyasidagi asosiy g'oyalar, jamiyatdagi turli illatlar, diniy tuzumdagi o'zgarishlar hamda qahramonlar ruhiyati, ulardagi iroda, matonat kabi xislatlari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. diniy tuzum, tragediya, ruhiyat, erksevarlik, isyonkorlik, ijtimoiy muhit, siyosiy vaziyat.

Jahon adabiyotida o'zining turfa xilligi va mavzular ko'lami bilan ajralib turadigan asarlar ko'plab topiladi. Asrlar oshsa- da, rivojlanishda davom etayotgan adabiyotshunoslik sohasida jamiyat va shaxs munosabatlari o'ziga xos o'rin tutadi. Uyg'onish davri tom ma'noda, adabiyotda yangilanish jarayonini tezlashtirgan bo'lsa, Klassizm yo'nalishi insonlar mafkurasini o'zgartirish uchun o'zining hissasini qo'shdi. Buyuk nemis ma'rifatparvari Fridrix Shiller o'z asarlarida jamiyat hayotidagi voqelikni real tarzda ifodalashi bilan shuhrat qozondi.. Shillerning dramaturgik faoliyati "Qaroqchilar" romantik dramasi bilan boshlanadi. Bu paytda Shiller o'n sakkiz yoshda edi. Asar 1782 yilda Mannheim teatrida ilk bor sahna yuzini ko'radi. Pyesa keyinroq Parij teatrida ham sahnalashtiriladi. Shillerning o'zaro insoniy munosabatlardagi nafrat va g'arazgo'ylikni tasvirlovchi «Qaroqchilar» nomli dastlabki asari xalq orasida muhokama va bahslarga sabab bo'ldi. Bu davrda tragediya yozish an'anasi ijtimoiy muammolarni emas, balki o'tmish voqealarini tasvirlash bilan shug'ullanayotgan edi. Yozuvchi ushbu asari orqali byurokratik jamiyat muammolarni ko'rsatib

bergan. Shillerning tragediyalarida insonlar ongida sodir bo'layotgan voqealar achchiq istehzo bilan tasvirlanadi.

Shillerning "Qaroqchilar" tragediyasida insoniyat fojiasi bo'lgan irodasizlik, yolg'onchilik, erkin fikrlashdan mahrum bo'lgan insonlar hamda o'sha davrda mamlakat miqyosida sodir bo'lgan siyosiy tuzum yorqin ko'rsatib berilgan. Asar bosh qahramonlari graf fon- Moor, uning o'g'illari Karl va Frans, jamiyatda o'z o'rnini topa olmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan va natijada qaroqchilarga aylangan Shpigeliberg, Shveysr, Rollen, Shufterle Shvardlar tashkil etadi." "Qaroqchilar" tragediyasida muallif jamiyatda sodir bo'layotgan turli adolatsizlik, nohaqliklarni bir oilaning farzandlari va ular hayotida kechayotgan voqealar orqali ko'rsatib bergan. Asarning asosiy g'oyasi yoshlarni jamiyatdagi voqealarga befarq qarab tutmaslikka chorlashdir. Moddiy jihatdan kamchiligi yo'q grafning o'g'illari orasida. mehirsizlik hukmron edi, uka Frans o'z akasi Karlga tuhmat qilib merosga yakka o'zi egalik qilishni istaydi va bu niyatini amalga oshirish uchun otasi Moorni aldaydi. Asarning ta'sirli jihati shundaki, o'qish davomida kitobxon ota va farzand munosabati, Yevropada avj olgan meros masalalarini chuqur anglab yetadi, ularga xolis baho berishni o'rganadi. "Qaroqchilar" tragediyasiga "Dori tuzatmaganni temir tuzatar, temir tuzatmaganni olov" so'zi epigraf sifatida olingan, asarning bosh g'oyasini ochishda bu so'zlar muhim vazifani bajaradi, ya'ni o'z uyida yaxshi tarbiyalanmagan farzand kelajakda oilasi boshida kulfat solishi mumkin. Qaroqchilar timsolida hayotda o'z o'rnini topa olmagan, jamiyatda adolat o'rnatish uchun harakat qilayotgan insonlar gavdalantirilgan. Bohemian o'rmonlarda esa "qaroqchilar" tomonidan tashkil etilgan guruhga ataman sifatida Karlning tanlanishi, uning iqtidorli va barchadan aqlli ekanligini ko'rsatadi. Jamiyatda oddiy xalqning boshiga kulfat keltirgan amaldorlarga, diniy mafkuraga qarshi kurashishni o'z oldiga maqsad qilib olishadi. Frans kabi o'z manfaati uchun oilasini ham qurbon qilishdan to'yamaydigan, munofiq insonlar qoralangan. Frans graf Moorni aldab Karldan voz kechishga undaydi. Otasi mehri shu yerda o'z isbotini ko'rsatadi, ya'ni

Moor farzandini kechirishni istaydi. Farzandi qaroqchi bo'lsa ham, uning bunday ish qilishiga ishonmaydi.

Qaroqchiga aylangan Karl tilidan aytilgan: "Moor gapiryapti, men qotillarning, qaroqchilarning atamaniman. Reyxstgrafingni ham men o'ldirganman, ibodatingni talon- taroj qilgan ham menman, bu xoinlar shaharining porox minorini ham men portlatganman. Lekin bugina emas, men juda ko'p ishlar qilganman"- so'zlari uning jinoyat qilishiga sabab ularga nisbatan bo'lgan adolatsizlik, amaldorlarning noto'g'ri ishlar qilishidir.

Asarda bevosita diniy tuzumning chirkin siyosati qoralanadi. Karl: "Mana shu maxluqlar davlat bilan minbarga chiqib odamlarga yuvoshlig- u, sabr- toqat va mehr- muhabbat haqida va'z aytadilar, uyga esa sakson yashar otalarini ostonadan surib quvlaydilar! Xasislikni gunoh deydi, ammo o'zlari sariq chaqa uchun aholini qirg'in qiladilar. La'nat sizga haqiqatni ikki pulga sotganlar!,- deb ruhoniylar, cherkov vakillari ustidan shikoyat qiladi. Aslida, oddiy xalqni tanlashdan ham uyalmaydigan, ibodatni ro'kach qilib "ruhoniylar" degan nom olgan insonlar jamiyatni tanazzul sari boshlayotgan edi.

Asarda erksevarlikka intilish Karl timsolida yaqqol ko'zga tashlanadi, irodasi kuchli, atrofidagi do'stlarini birlashtirib hukumat uchun kurashga chorlaydigan inson, albatta, ko'pchilikka yoqmaydi. Shuningdek, bir bayroq ostida birlashgan guruh ramziy ma'noda "qaroqchilar" deb atalishi, aslida, ular bunday hodisaning qurboni bo'lganligini ko'rsatadi. "U, bizga o'xshab, mol uchun odam o'ldirmaydi, nazarimda pul haqida o'ylamaydi ham. Topgan o'ljasini yetimlarga tarqatar emish, umidli kambag'al o'spirinlarning o'qishiga in'om qilar emish",- Rasman tilidan Karlga berilgan ushbu ta'rif, unga yuksak baho berganligini ko'rsatibgina qolmasdan, Karlning yordamga muhtoj, ilm yo'lida qiyinchilik bilan o'qiyotgan talabalarga yordam berish uchun jonini ham ayamsligini isbotlaydi. Mustaqil fikrga ega har bir inson ilmi insonlar jamiyat tayanchi ekanligini osonlik bilan anglab yetadi. Karl ruhiyatidagi isyonkorlik, qilgan ishlaridan qoniqmasligi

,albatta, undan buyuk matonat talab qiladi.Hayotda kamdan kam insonlar o'zini taftish qilib,o'ylarini jilovlay oladi .

" Go'daklarni o'tga otish! Xotinlarni,kasallarni o'ldirish! Naqadar pastkashlik! Yovuzliklar yuragimni tilka- tilka qilib yubordi,mening yaxshi o'ylarim zaharlandi bu yovuzliklar!..."O'z qilmishidan afsuslangan Karl otasini doimo o'ylaydi,hattoki uning kechirishini ham qalban his etadi. Oilaviy munosabatlar asarda ikki o'g'il o'rtasidagi kelishmovchilik oxir oqibat otaning o'limiga sabab bo'ladi .Dushman qo'lida qiynalishni istamagan Frans o'zini o'zi o'ldiradi.Asarda ruhiyat juda kuchli va qahramonlar o'rtasidagi ziddiyatlar ochiqdan ochiq tasvirlab berilgan.

Vafodor va har qanday holatda muhabbati uchun kurashgan Ameliya asar so'ngida Karl tomonidan o'ldiriladi. Muhabbat va burch o'rtasidagi kurashda Karl bergan va'dasiga sodiq qolib ,o'z yorini o'ldiradi. Shafqatsiz qaroqchilar uning qalbini tushunmaganligi uchun burchini bajarishga undaydi.Qiziqarli tomoni shundaki,Karl asar oxirigacha o'zini emas,balki boshqalarni o'ylab yashadi,boshqalar uchun o'zidan kechdi:" Bu yerga kelayotganimda bir kambag'al mardikor bilan gaplashib qoldim,o'n bitta bolasi bor ekan.Buyuk qaroqchini tirik ushlab keltirgan odamga ming lyudor mukofot va'da qilgan. O'sha kambag'alga madad berish xonasi keldi",- deb aytadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan xulosa chiqaradigan bo'lsak, Shillerning "Qaroqchilar" tragediyasi inson kamolot cho'qqisiga yetgan vaqtda sodir bo'ladigan yangi fikrlash jarayonini va insondagi kuch bilan boshqarib bo'lmaydigan isyonkor g'oyalarni ko'rsatib bergan. Davr ruhi , insonlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar insoniylik jihatidan yuksalsa,jamiyatda " qaroqchilar" degan guruh paydo bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.<https://kh-Davron.uz>

2.Q.Yo'ldosh.So'z yolqini.- Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2018.-506 bet.

3. www.ziyouz.com.Shiller."Qaroqchilar"

4.U.Xamdam. A.Qosimov. Jahon adabiyoti.- Toshkent,2020.